

ISBE Newsletter
Digital Health

Esta Newsletter (NL) surge de uma colaboração entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência (ISBE) e a Cochrane Portugal com o objetivo disponibilizar informação sobre a área da saúde digital, com base na melhor evidência científica disponível. Tratando-se de uma área recente e em constante evolução, esta publicação quinzenal inclui a análise de um estudo relevante, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, tal como a explicação de um termo técnico e a referência a uma ou duas notícias relevantes. A NL inclui ainda a divulgação de atividades do ISBE que possam ser do interesse dos leitores. O objetivo é de permitir a atualização de conhecimentos na área. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Google Research propõe novo *Personal Health Agent* como orquestrador de agentes de IA

Referência: Heydari, A. A., Gu, K., Srinivas, V., Yu, H., Zhang, Z., Zhang, Y., ... & Xu, X. (2025). *The anatomy of a personal health agent*. arXiv preprint arXiv:2508.20148.

Análise do estudo: Este estudo da Google Research propõe uma mudança de paradigma na inteligência artificial aplicada à saúde, evoluindo de modelos de linguagem genéricos para uma arquitetura multi-agente designada por "*Personal Health Agent*" (PHA). Para replicar a complexidade dos cuidados de saúde reais e responder a necessidades variadas, os autores decomuseram o problema em três competências especializadas orquestradas centralmente: um Agente de Ciência de Dados (DS) que analisa estatisticamente dados de *wearables* e biomarcadores; um Agente Especialista de Domínio (DE) que fornece raciocínio clínico baseado em evidência e contextualização médica; e um Agente *Health Coach* (HC) focado na mudança comportamental e entrevista motivacional. Esta abordagem modular visa colmatar uma lacuna crítica entre a simples análise de dados brutos e o aconselhamento clínico acionável e personalizado. A avaliação do sistema, realizada através de mais de 7.000 anotações humanas e utilizando o conjunto de dados WEAR-ME (dados metabólicos e de sensores), demonstrou que a colaboração dinâmica entre agentes supera significativamente os modelos monolíticos ou estruturas paralelas estáticas. O sistema PHA obteve uma classificação de qualidade geral de 84,8% por parte de peritos em saúde, em contraste com apenas 65,2% para um sistema de agente único, validando a tese de que a especialização cognitiva e a "reflexão" iterativa entre agentes produzem respostas mais seguras e clinicamente fundamentadas. O orquestrador do sistema demonstrou uma capacidade robusta para decompor consultas complexas e atribuí-las ao "especialista" correto, permitindo, por exemplo, que o agente de domínio interprete clinicamente os resultados computados pelo agente de dados antes de o treinador formular uma recomendação ao utilizador.

Aplicação prática: Para a prática clínica, esta arquitetura valida um futuro onde a IA atua como uma extensão fiável da equipa de saúde, capaz de processar o volume crescente de dados gerados pelos doentes (PGHD) que frequentemente sobrecarregam os médicos. A capacidade do Agente Especialista de Domínio em sintetizar registos médicos e dados de *wearables* em resumos clínicos proativos oferece uma ferramenta poderosa para a triagem e monitorização remota de condições crónicas como a diabetes ou hipertensão.

Termo técnico explicado: A **Auto-Reflexão Iterativa** (*Iterative Self-Reflection*), no modelo PHA, é um mecanismo que obriga o Agente Principal a avaliar a coerência e a completude da sua resposta preliminar e dos dados recebidos dos agentes de suporte (como o de Ciência de Dados) antes de comunicar com o utilizador. Este passo de verificação interna reduz a carga sobre o doente, permitindo ao sistema detetar automaticamente se necessita de analisar mais dados de *wearables* para colmatar lacunas, evitando perguntas redundantes sobre informações que já possui.

Notícias: [Portugal é o primeiro país a publicar um conjunto de dados na plataforma HealthData@EU](#) | [Microsoft refere ter sistema de IA melhor que os médicos no diagnóstico de doenças complexas](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Ficha técnica - Autores: Membros do ISBE | Comunicação: Elena Shibaeva

Contacto: isbe@isbe.research.ulisboa.pt | Arquivo da NL disponível em: <https://isbe.research.ulisboa.pt> e <https://portugal.cochrane.org>